

O'QUVCHILARNING NUTQ MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH

Polvonova Nigora Oribjonovna

Farg`ona viloyati Farg`ona shahri

1-o`rta ta`lim maktabi

polvonova.nigora@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada nutq o`stirish tushunchasi, o`quvchilarning nutqini o`stirishning shakl va vositalari, nutq o`stirishda turli zamonaviy metodlardan foydalanish haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: nutq, so`z, bog`lanishli nutq, mantiqiylik, tushunarli nutq

DEVELOPING SPEECH CAPABILITIES OF STUDENTS

Polvonova Nigora Oribjonovna

School #1

Fergana City, Province of Fergana

polvonova.nigora@gmail.com

Summary: The article discusses the understanding of speech capabilities in students and how to develop speech and communication skills through various modern and traditional methodologies

Keywords: speech, word, connecting words, logics, semantics, comprehensible speech

Ma'lumki, o'qituvchilik juda mas'uliyatli va sharaflı kasbdır. Ta'lim muassasalarida o'qituvchining samaradorligi, avvalo, uning bilimdonligi, tayyorgarligi, o'z faniga qiziqishi, izlanuvchanligi va ayniqsa, nutqiy qobiliyati bilan bog'liqdir.

Komil insonni tarbiyalash uchun o`qituvchi nafaqat puxta bilimli, balki o`z fikrini chiroyli, ravon, nutq madaniyati qonuniyatlarini chuqur egallagan holda ifoda qila olishi zarur. Nutq madaniyati barcha fan o`qituvchilari uchun birdek ahamiyatli. Ularning nutq madaniyati darsning barcha jabhalarda namoyon bo`ladi.

Yangi mavzuni tushuntirish va mustahkamlash, so`rash va javob berish, mavzu bo'yicha muammoli vaziyatlarni yaratish va munozaralar yordamida hal etish kabilar shular jumlasidandir.

Ona tili fani o`quvchilarning tafakkur qilish faoliyatini rivojlantirishga, erkin fikrlay olish, o`zgalar fikrini tinglash, o`z fikrlarini og`zaki va yozma bayon qilish kabi xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Nutq-kishi faoliyatining turi bo`lib, til vositalari asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o`zaro aloqa va xabar, o`z fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O`quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir. O`quvchilar nutqini o`stirish uch yo`nalishda olib boriladi:

1. So`z ustida ishlash.
2. So`z birikmasi ustida ishlash.
3. Bog`lanishli nutq ustida ishlash.

Bu uch yo`nalish parallel ravishda olib boriladi: lug`at ishi gap uchun material beradi, so`z birikmasi va gap ustida ishlash bog`lanishli nutqqa tayyorlaydi.

O`quvchilar nutqiga qo`yiladigan asosiy talablar:

1. O`quvchilar nutqi mazmundor bo`lsin.
2. Nutqda mantiqiylik bo`lsin.
3. Nutq aniq bo`lsin
5. Nutq tushunarli bo`lsin
6. Nutq ifodali bo`lsin
7. Nutq to`g`ri bo`lsin.

O`quvchilar nutqini o`stirishda har xil didaktik o`yinlar, turli zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

“Davom ettiring” metodi. Bunda o`quvchilarga asosan ma'lum bir so`zi yoki qismi tushirib qoldirigan. O`quvchilar buni davom ettiradilar.

- 1.Hunarli kishi ... bo`lmas.
- 2.Mehnat-mehnatning tagi ...
- 3.Odobli bola ... manzur
4. Mehnat bilan topganing, qand-u asal ...

Boshqotirmalar

- 1.So`z ustida ishlash.
- 2.So`z birikmasi ustida ishlash.
- 3.Bog`lanishli nutq ustida ishlash.

Bu uch yo`nalish parallel ravishda olib boriladi: lug`at ishi gap uchun material beradi, so`z birikmasi va gap ustida ishlash bog`lanishli nutqqa tayyorlaydi.

O`quvchilar nutqiga qo`yiladigan asosiy talablar:

- 1.O`quvchilar nutqi mazmundor bo`lsin.
- 2.Nutqda mantiqiylik bo`lsin.
- 3.Nutq aniq bo`lsin
- 5.Nutq tushunarli bo`lsin
- 6.Nutq ifodali bo`lsin
- 7.Nutq to`g`ri bo`lsin.

O`quvchilar nutqini o`stirishda har xil didaktik o`yinlar, turli zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

“Rolli o`yinlar” Bu metod o`quvchilar nutqini oshirishda alohida ahamiyatga ega.

O`quvchilar turli ertak va masallarni rollarga bo`lib o`qish orqali og`zaki nutq malakalari shakllantiriladi.

“**Davom ettiring**” metodi. Bunda o`quvchilarga asosan ma`lum bir so`zi yoki qismi tushirib qoldirigan. O`quvchilar buni davom ettiradilar.

1. Hunarli kishi ... bo`lmas.
2. Mehnat-mehnatning tagi ...
3. Odobli bola ... manzur
4. Mehnat bilan topganing, qand-u asal ...

Boshqotirmalar Bunda o`quvchilar qiziqarli boshqotirmalarni yechadilar.

1. So`zning to`liq shakli-oldi-sotdi bo`ladigan joy;
2. Boshidan birinchi harf olib tashlansa, bu so`zdan yurak yaralanadi..
3. Ikkita harf olinsa, qattiq sog`inch.
4. Uchta harf olib tashlansa, nomus ,uyat ma`nosi.

BOZOR – OZOR – ZOR – OR

Rasmlı dıktant.

Bunda o`quvchilar har bir rasmda ifodalangan narsaning nomini yozib ciqadilar, so`ng bu so`zlar ishtirokida so`z birikmasi tuzadilar, bundan esa gap hosil qiladilar. Shu tariqa bog`lanishli nutq va matn hosil qilinadi. Bu bilan o`quvchilarning yozma nutqi shakllantiriladi.

Masalan: Qovoq, mazali qovoq, oyim mazali qovoq somsa pishirdi kabi.

“**Ha**”, “**Yo`q**” o`yini ham o`quvchilarning nutqini o`stirishda, ularni tezkor fikrlashga o`rgatadi. Bunda o`quvchilarga o`tilgan mavzular bo`yicha turli savollar beriladi. Ular ha yoki yo`q deb javob berishlari kerak.

Masalan: 1. Til tovushlari to`rtga bo`linadi (ha)

2. K-chuqur til orqa undoshi (yo`q)

3. Tut- omonim so`z (ha)

4.Asir-asr -sinonim so`zlar (yo`q)

5.B-lab undoshi (ha)

Ma'lumki, ta'limda biror yutuqqa erishish tarbiyaga bog'liq. Shuning uchun o`quvchilarning madaniy nutq odatlarini shakllantirishga alohida e'tibor zarur. Ularda yaxshilik, kamtarlik, adolatlilik, vjdonlilik kabi axloqiy tasavvurlarni tarkib toptirish zarur.

Xulosa o`rnida shuni aytish kerakki, ona tili va adabiyot darslarida nutq o`stirishga qaratilgan turli metod va usullar orqali yosh avlodni dunyoqarashini shakllantirish, bilim -saviyalarini oshirish, ularning o`qishga ,bilim olishga bo`lgan qiziqishlarini shakllantirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Ochilov. M O`qitish usuli-pedagogik texnologiyalarning asosiy komponenti Xalq ta'limi. 1999 N6 32-35-b
- 2.Internet tarmog`i materiallari
- 3.mirjalilova S. ,To`laganova R. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalar.Metodik tavsiyalar-T. ,2008
- 4.Nutq o`stirish (She`r va topishmoqlar to`plami)-T.
- 5.Abduazimov O. Multimediya-noyob ne`mat
"Xalq so`zi" gazetasi 2002-28.02